

**RIESZ–BESSEL ALMASHTIRISHLARI VA ULARNING KOMMUTATORLARI
UCHUN FEFFERMAN–STEIN TIPIDAGI TENGLIKLAR**

Durdibayeva Ozoda Maxmudjon qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat
Universiteti, Matematika Fakulteti, Magistranti.

Email: maxmudjonovnaozoda5@gmail.com

+998979745544

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2032339710.5281/zenodo.20205447>

Annotatsiya. Ushbu tezisda Riesz–Bessel almashtirishlari hamda ularning BMO simvollari yordamida aniqlanadigan kommutatorlari uchun Fefferman–Stein tipidagi og‘irlikli tengsizliklar tadqiq etiladi. Tadqiqot davomida klassik Calderon–Zigmund operatorlari uchun ma‘lum bo‘lgan natijalar Riesz–Bessel muhiti uchun umumlashtiriladi. Ishda og‘irlikli Lebeg fazolari, Young funksiyalari, Orlicz tipidagi maksimal operatorlar va BMO fazosining xossalariidan foydalanilib, kommutatorlar uchun aralash kuchsiz tipdagi baholashlar olinadi.

Kalit so‘zlar: Riesz–Bessel almashtirishi, Fefferman–Stein tengsizligi, kommutator, BMO fazosi, Young funksiyasi, Orlicz fazosi, maksimal operator, og‘irlikli Lebeg fazosi, Bessel operatori.

Kirish

So‘nggi yillarda garmonik analizning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida singulyar integral operatorlar va ularning og‘irlikli funksional fazolardagi chegaralanganligini o‘rganish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, Calderon–Zigmund tipidagi operatorlar uchun Fefferman–Stein tengsizliklari operatorlarning og‘irlikli Lebeg fazolaridagi xossalari tavsiflashda muhim vosita hisoblanadi. Mazkur natijalar qator differensial tenglamalar, potentsiallar nazariyasi hamda matematik fizikaning ko‘plab masalalarida qo‘llaniladi.

Ushbu tezisda klassik natijalarning Riesz–Bessel muhitidagi analoglari o‘rganilib, Riesz–Bessel almashtirishlari va ularning kommutatorlari uchun og‘irlikli baholashlar hosil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi Fefferman–Stein tipidagi tengsizliklarni Bessel geometriyasiga mos ravishda umumlashtirish hamda kommutator operatorlar uchun yangi natijalarni olishdan iborat.

Asosiy tushunchalar

Riesz–Bessel muhiti Bessel operatoriga mos o‘lchov fazosida qaraladi. Ushbu muhitda asosiy operator sifatida Riesz–Bessel almashtirishi aniqlanadi:

$$R_B f(x) = p.v. \int K(x, y) f(y) d\mu(y)$$

bu yerda $K(x, y)$ — Riesz–Bessel yadrosi, $d\mu(y)$ esa Bessel o‘lchovidir.

Mazkur yadro uchun kattalik sharti quyidagicha ifodalanadi:

$$K(x, y) \leq \frac{C}{\mu(B(x, d(x, y)))}.$$

Bu yerda $B(x, d(x, y))$ — Bessel geometriyasidagi shar bo'lib, mazkur baholash operatorning singulyarlik darajasini ifodalaydi.

Tadqiqotda kommutator operatorlari ham qaraladi. Agar $b \in BMO$ bo'lsa, birinchi tartibli kommutator quyidagicha aniqlanadi:

$$[b, R_B]f(x) = b(x)R_B f(x) - R_B(bf)(x).$$

Yuqori tartibli kommutatorlar esa induktiv ravishda quyidagicha aniqlanadi:

$$R_{B,b}^m f = [b, R_{B,b}^{m-1}]f.$$

Bu yerda BMO fazosi chegaralangan o'rtacha tebranishga ega funksiyalar sinfini bildiradi. Mazkur sinf kommutatorlarning chegaralanganligini o'rganishda asosiy rol o'ynaydi.

Kommutatorlar uchun baholashlarda quyidagi Young (Orlicz) funksiyasi muhim ahamiyatga ega:

$$\Phi(t) = t \ln t$$

Mazkur funksiya kommutator operatorlaridagi logarifmik o'sishni ifodalab beradi.

Riesz–Bessel yadrosi uchun strukturaviy shartlar o'rganilgan bo'lib, ular operatorning Calderon–Zigmund tipidagi operator sifatida qaralishiga imkon beradi. Xususan, yadro uchun kattalik, sillqlik va bekor bo'lish (cancellation) shartlari aniqlanadi. Riesz–Bessel almashtirishi uchun Fefferman–Stein tipidagi og'irlikli baholash olindi. Unga ko'ra, mos og'irlik funksiyalari uchun quyidagi tengsizlik o'rinli bo'ladi:

$$\int |R_B f(x)|^p u(x)v(x) d\mu(x) \leq C \int |f(x)|^p M_\Phi u(x)v(x) d\mu(x).$$

Bu yerda M_Φ — Orlicz tipidagi maksimal operator bo'lib, u Young funksiyasi orqali aniqlanadi. Mazkur natija klassik Fefferman–Stein tengsizligining Riesz–Bessel muhiti uchun umumlashtirilgan ko'rinishini beradi.

Ushbu baholashni isbotlashda Riesz–Bessel almashtirishining qo'shma operatori, maksimal operatorlar uchun baholashlar hamda umumlashtirilgan Hölder tengsizligidan foydalanilgan.

Shuningdek, Riesz–Bessel kommutatorlari uchun aralash kuchsiz tipdagi Fefferman–Stein tengsizligi isbotlandi. Xususan, mmm-tartibli kommutator uchun quyidagi baholash isbotlangan:

$$\mu\left(\left\{x: \frac{|R_{B,b}^m(f)(x)|}{v(x)} > t\right\}\right) \leq C \int \Phi\left(\frac{|f(x)|}{t}\right) u(x) d\mu(x).$$

Bu yerda $\Phi(t) = t \ln t$ funksiya logarifmik o'sishni ifodalaydi. Mazkur natija klassik Calderon–Zigmund operatorlari uchun ma'lum bo'lgan teoremlarning Riesz–Bessel muhitiga moslashtirilgan ko'rinishi hisoblanadi.

Kommutatorlar uchun baholashlarni olishda John–Nirenberg tengsizligi, umumlashtirilgan Hölder tengsizligi va Orlicz tipidagi maksimal operatorlarning xossalariidan foydalanilgan.

Riesz–Bessel almashtirishlari nazariyasini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular singulyar integral operatorlarning og'irlikli funksional fazolardagi xossalari chuqurroq o'rganishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, mazkur natijalar potensial nazariya, matematik fizika va xususiy hosilali differensial tenglamalarni tadqiq etishda qo'llanish imkoniyatiga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Stein E. M. Harmonic Analysis: Real-Variable Methods, Orthogonality, and Oscillatory Integrals. Princeton University Press, 1993.
2. Grafakos L. Classical Fourier Analysis. Springer, 2014.
3. Fefferman C., Stein E. M. Some maximal inequalities // American Journal of Mathematics. 1971. Vol. 93. P. 107–115.
4. Muckenhoupt B. Weighted norm inequalities for the Hardy maximal function // Transactions of the American Mathematical Society. 1972. Vol. 165. P. 207–226.

